

POLAND

POLAND

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Хатамова Угилой Хасановна

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14752249>

Хроническая болезнь почек (ХБП) из хронических неинфекционных заболеваний, занимает одно из лидирующих мест по инвалидизации и смертности пациентов, данная патология затрагивает не только взрослое население, но и детей в различных возрастных категориях. Согласно эпидемиологическим данным, хронической болезнью почек (ХБП) страдает 9,1% населения всего мира с ростом данной патологии на 29,3% с 1996 по 2020 годы, при этом, немалый процент занимает детское население [2]. Со стороны стоматологического статуса, у детей с ХБП встречаются различные его вариации. В связи с этим повышение осведомленности врачей-педиатров о влиянии основного соматического заболевания на состояние полости рта у детей является актуальным вопросом.

Цель исследования: оценить распространённость различных поражений полости рта у детей с ХБП.

Материал и методы: для достижения цели было обследовано 68 детей с установленным диагнозом ХБП и 20 практически здоровых детей в возрасте от 5 до 15 лет. Из 68 обследованных 16 детей (23,53%) были с ХБП 2 ст, 32 ребенка (47,06%) – ХБП 3 ст, 15 человек (22,06%) с ХБП 4 ст и 5 детей (7,35%) получали программный гемодиализ. Всем исследованным проведено установление стоматологического статуса и частота выявляемости различных его вариаций. При обследовании полости рта у детей с ХБП обращали внимание на тип поражений, характер жалоб и их локализации, в особенности наличие жжения слизистой оболочки полости рта, ксеростомии, рецидивирующих афт, травматических язвы, воспаления уголков рта, наличие подтвержденного микоза, волосатый язык, атрофический мукозит, рецидивирующий герпес на губах, наличие расстройств вкуса, нарушений саливации и т.д.

Результаты исследования. При изучении стоматологического статуса у обследованных установлены поражения полости рта в виде заболеваний пародонта - пародонтита, наличие зубного камня, кровотечений; кариеса, пульпита. Так пародонтит встречался у здоровых в 40% случаев, а в группе с ХБП в 76,47% (52 ребенка), наличие зубного камня в различной степени

POLAND

POLAND

выраженности от мягкого налёта до твердого камня был у здоровых в 32%, а в группе с ХБП у 82,35%(56детей), с преимуществом в группе с 4й стадией ХБП. У некоторых детей заболевание пародонта проявлялось лишь наличием кровотечений у 26,47%, когда как среди здоровых это встречалось только в 10% случаев. Среди исследованных достоверно чаще установлено наличие кариеса различной степени выраженности: в группе здоровых установлен у 55% детей, а в группе с ХБП у 91,17% детей (62ребенка). Относительно реже установлено наличие пульпита у обследованных детей: в здоровой группе лишь 5%, а в группе с ХБП у 20,59%, большинство из них находились на поздних стадиях ХБП и получали программный гемодиализ. Кроме того, в большинстве случаев установлено наличие афтозных, рецидивирующих стоматитов у больных с ХБП (69,12%), когда как в группе относительно здоровых детей он встречался у 20%.

Также у детей установлена задержка прорезывания зубов, которая хоть и не оказывает существенного влияние на здоровье пациента, однако имеет свои особенности и негативное влияние на развитие и качество жизни в целом. Из всех обследованных задержка прорезывания зафиксирована более чем у половины детей – 60,29%, т.е. у 41 ребенка.

Вывод: Во время исследования установлено широкое распространение различных видов поражения полости рта у детей с ХБП. Несмотря на то, что причинно-следственная связь между заболеваниями полости рта и системной патологией еще не полностью установлена, сообщается о положительном влиянии улучшения стоматологического статуса на течение соматических заболеваний и как минимум улучшают качество жизни пациентов. Следовательно, необходимо улучшать преемственность работы стоматологов и нефрологов, проводить неуклонный мониторинг состояния полости рта и улучшение стоматологической помощи детям с ХБП на различных её стадиях.